

УДК 34.09:004.8

ББК 67.022.1:32.813

А. А. КАРПЕНКОФинансовый университет при Правительстве
Российской Федерации**A. A. KARPENKO**Financial University under the Government
of the Russian Federation**Г. Т. ТЕСАКОВ**Российская государственная академия
интеллектуальной собственности**G. T. TESAKOV**Russian State Academy
of Intellectual Property

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННЫХ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

PROBLEMS OF LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS CREATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Аннотация. *Актуальность.* Статья посвящена анализу проблем правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, создаваемых при помощи технологий искусственного интеллекта. Авторы рассматривают ключевую коллизию, связанную с отсутствием творческого вклада в результаты, полностью или частично сгенерированные нейросетью, что затрудняет применение традиционных критериев авторства, а также поднимают вопрос о регулировании ответственности компаний-разработчиков, которые в процессе обучения моделей генеративного искусственного интеллекта нарушают интеллектуальные права правообладателей такого контента.

Основная цель. Определение оптимального правового регулирования для сгенерированных объектов.

Рассматриваемые проблемы. В рамках статьи обсуждаются различные подходы к правосубъектности искусственного интеллекта, анализируется правовой режим сгенерированных объ-

Abstract. *The relevance.* The article analyzes issues related to the legal protection of intellectual property created using artificial intelligence technologies. The authors examine a key conflict related to the lack of creative input in results that are generated in whole or in part by a neural network, which complicates the application of traditional criteria of authorship, and also raise the issue of regulating the liability of developer companies that violate the intellectual property rights of the copyright holders of such content in the process of training generative artificial intelligence models.

The main goal. The aim of the study is to determine the optimal legal regulation for generated objects.

The problems under consideration. The article discusses various approaches to the legal personality of artificial intelligence, analyzes the legal regime of generated objects, and pays special attention to issues of liability in the event of violation of the rights of other persons when

ектов, отдельное внимание уделяется вопросам ответственности в случае нарушения прав иных лиц при генерации объектов интеллектуальной собственности, что и составляет перечень задач исследования.

Используемые методы. Формально-юридический метод применялся при исследовании положений законодательства; метод компаративистского сравнения позволил обобщить законодательную и судебную практику различных государств; анализ и обобщение были использованы при изучении информации из научной литературы, гипотетико-дедуктивный метод был применен при разработке актуальных путей решения выявленных проблем.

Выводы. Авторы обосновывают необходимость разработки специального правового режима, предусматривающего обязанность обозначать использование ИИ при создании произведений, возможность выражения авторами запрета на вовлечение их работ в обучение моделей, признание прав пользователя при наличии творческого вклада и размещение результатов генерации в режиме свободного использования при отсутствии такого вклада.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросети, сгенерированные объекты, интеллектуальная собственность, правовая охрана.

generating intellectual property objects, which constitutes the list of research tasks.

The methods used. These tasks are to be achieved through the use of the following methods: the formal legal method was used to study the provisions of legislation; the comparative method allowed for the generalization of legislative and judicial practice in various countries; analysis and generalization were used in the study of information from scientific literature, and the hypothetical-deductive method was applied in the development of relevant solutions to the identified problems.

Conclusions. The authors justifies the need to develop a special legal regime that provides for the obligation to indicate the use of AI in the creation of works, the possibility for authors to prohibit the use of their works in model training, the recognition of user rights in the presence of creative contribution, and the placement of generation results in free use mode in the absence of such contribution.

Keywords: artificial intelligence, neural networks, generated objects, intellectual property, legal protection.

ВВЕДЕНИЕ

С развитием процесса цифровизации и повсеместным внедрением современных технологий отдельной проблемой становится их использование в творческой среде. В частности, до сих пор является не ясным правовой статус объектов, сгенерированных нейросетью (искусственным интеллектом на базе технологий машинного обучения [1]). Вместе с тем такие произведения, созданные при участии искусственного интеллекта, имеют объективную форму и нередко пользуются творческим успехом среди ценителей искусства², что поднимает

вопрос выплаты авторского гонорара надлежащему лицу. При этом нейросетью может быть сгенерирована не только часть, но и всё произведение полностью. Отсюда видим обоснованным исследовать, кого надлежит признавать автором сгенерированного произведения, как оно будет охраняться и кто будет нести ответственность в случае, если такое машинное «создание» нарушит права иных лиц.

Проблема определения правового статуса сгенерированных объектов довольно давно обсуждается в доктрине, и на данный момент на неё существует две противоположные точки зрения. Так, М.Д. Прыгунова обосновывает, что искусственный интеллект можно рассматривать исключительно

² Полупанов В. В. Как музыканты используют искусственный интеллект // Сити. Новости культуры. — 2025. — URL: <https://thecity.m24.ru/articles/11787?ysclid=m9tybd1aqy678384698> (дата обращения

как инструмент человека, а потому права на такое произведение должны принадлежать пользователю. П. М. Морхат высказывает противоположный взгляд, отмечая невозможность отождествления трудовых затрат, приложенных человеком, создающим объект самостоятельно и создающим его с помощью нейросети, а потому заявлять на такие объекты интеллектуальные права вовсе невозможно. Вместе с тем полагаем, что обе существующие позиции при радикальности содержащихся в них суждений не способны отразить существующие нюансы фактических правоотношений, складывающихся вокруг использования сгенерированных объектов и защиты на них интеллектуальных прав. На основании двух противоречивых позиций авторами формируется концепция, отражающая особый режим сгенерированного объекта: предполагается, что первоначально он находится в свободном использовании, однако как кто-то из пользователей нейросети совершает с ним действия, выводящие его за плоскость программы, он становится полноценным охраноспособным объектом. Характер прав на такой объект определяется действиями пользователя.

Также на сегодняшний день нет исследований, анализирующих актуальные тенденции современной судебной практики, потому как они меняются существенно быстрее, чем можно предположить. В совокупности всё вышеобозначенное формирует новизну исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования включает следующие методы:

- Теоретические (формально-юридический метод применялся при исследовании положений законодательства; анализ и обобщение были использованы при изучении информации из научной

литературы и судебной практики, гипотетико-дедуктивный метод был применен при разработке актуальных путей решения выявленных проблем);

- Эмпирические (сравнение концепций, признающих правообладателями сгенерированных объектов пользователей, разработчиков и сам искусственный интеллект; сравнение правовых позиций в части защиты интеллектуальных прав правообладателей при обучении на их материале искусственного интеллекта).

СУЩНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. ВОЗМОЖНО ЛИ ПРИЗНАТЬ СУБЪЕКТОМ ПРАВА?

Легальное понятие искусственного интеллекта впервые было закреплено в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (далее — Национальная стратегия), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 года № 490. В этом документе искусственный интеллект понимается как комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека³. Аналогичная дефиниция искусственного интеллекта приводится в докладе Центрального Банка⁴. Законодатель также конкретизирует, что под технологичными решениями,

³ Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») // СЗ РФ. 2019. № 41. Ст. 5700.

⁴ Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке. Доклад для общественных консультаций // Банк России. Москва, 2023. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/156061/Consultation_Paper_03112023.pdf (дата обращения: 12.01.2025)

обеспечивающими функционирование искусственного интеллекта, понимается информационно-коммуникационная инфраструктура, программное обеспечение, процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений⁵. Любопытным видится определение, приведенное в Модельном законе СНГ «О технологиях искусственного интеллекта». В некоторой степени оно является обобщающим для приведенных выше, поскольку содержит в себе конкретный перечень технологических решений, а также указание на то, что результат их функционирования не просто сопоставим с когнитивной деятельностью человека, но и может её превосходить. Там же содержится упоминание о том, что среди числа технологических решений можно рассматривать в том числе и машинное обучение⁶.

Машинное обучение в свою очередь представляет собой процесс извлечения знаний и закономерностей из массивов эмпирических данных, что позволяет нейросетям самостоятельно формировать связи и выводы без прямого участия человека. Так, анализируя, например, видеоматериалы в сети YouTube, система способна выявлять логику действий или стратегические закономерности, как в случае с шахматными партиями. При этом разработчику достаточно задать структуру алгоритма и предоставить

доступ к информационным ресурсам, включая Интернет, где все доступные сведения становятся материалом для обучения модели, обеспечивая её способность к самостоятельному познанию и совершенствованию [1, с. 215]. Получаемые закономерности, в зависимости от частоты их встречаемости на объём материала, формируют «вес» той или иной связки, которая учитывается при генерировании ответа на запрос. Появление технологии машинного обучения обусловило процесс появления нейросетей — вида искусственного интеллекта, функционирующего на данной технологии и способного генерировать объекты.

Полагаем, что именно нейросети стали зерном, породившим правовую дискуссию относительно места искусственного интеллекта в структуре правоотношений. В частности, центральным вопросом для доктрины является возможность определения искусственного интеллекта в качестве субъекта, поскольку впервые неодушевленное по своим характеристикам явление стало приспособленным не просто к оказанию содействующих функций по решению человеческих задач, но и стало способно выполнять их за индивида полностью. При этом в процессе своей деятельности создавая принципиально новые объекты, которые, будучи нематериальными, попадают под критерии охраны интеллектуальными правами.

На сегодняшний день существует два основных научных подхода к месту искусственного интеллекта в структуре правоотношений:

- 1) искусственный интеллект надлежит рассматривать как субъект права;
- 2) искусственный интеллект надлежит рассматривать как объект права.

Предлагается изучить каждый из них.

Возможность рассмотрения искусственного интеллекта в качестве субъекта права, полагаем, впервые последовала из Резолюции Европейского Парламента, по-

⁵ Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве, об особенностях обработки персональных данных при формировании региональных составов данных и предоставления доступа к региональным составам данных и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2020. №17. Ст. 2701.

⁶ Модельный закон СНГ «О технологиях искусственного интеллекта» // Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств. URL: https://iacis.ru/mod_file/p_file/1292?ysclid=mhw17ja176810249864 (дата обращения: 12.01.2025)

ложения которой среди прочих вариантов регулирования искусственного интеллекта предлагали государствам в том числе введение нового субъекта с особым статусом. В частности, категория «электронной личности» решала вопросы о несении ответственности за решения, принимаемые системой автономно⁷.

Похожую позицию несколько позже выражал В.К. Андреев, по мнению которого искусственный интеллект надлежит рассматривать в качестве правового эквивалента физического лица [2, с. 67]. По мнению исследователя, ключ к этому решению заложен в процедуре определения дееспособности: судебно-психиатрическая экспертиза принимает решение на основе оценки когнитивных функций человека, а именно вердикта об их сохранности или наличия определенных отклонений для формирования вывода о том, осознаваемы ли действия того или иного лица⁸. При этом подобное определение больше тяготеет к характеристикам вменяемости (ст. 21 УК РФ), нежели дееспособности. Однако исследование, проведенное В. Г. Синицыным, показывает, что дееспособность и вменяемость — категории, единственное отличие которых заключается в основании правового регулирования [3, с. 225]. Следовательно, дееспособность человека обусловлена правильным функционированием когнитивных способностей, что позволяет прийти к выводу о том, что искусственный интеллект, который проявляет аналогичные способности, удовлетворяет критериям дееспособности, заложенным в гражданском праве. Здесь следует отметить, что В. К. Андреев не просто наделяет искусственный

интеллект правосубъектностью, но также наделяет его критерием дееспособности, что позволяет его рассматривать как элемент, способный своими действиями осуществлять права и нести обязанности (ч. 1 ст. 21 ГК РФ).

В такой интерпретации мы сталкиваемся с необходимостью осмысления сущности действия в праве, потому как и вопрос об обязанностях закрывается на практике привлечением к ответственности за невыполнение каких-либо действий. А.В. Малько и Д.А. Липинский утверждали, что действие есть возможность реализации поведения [4, с. 328]. Поведение же является мерой реализации человеком своей воли [4, с. 70]. Из взаимосвязи указанных положений очевидно, что для разрешения вопроса относительно правосубъектности искусственного интеллекта более надежно опираться на параметры эмоционально-волевой, нежели когнитивной сферы, потому как именно она порождает мотивы для совершения тех или иных правовых действий. Эту точку зрения разделяют и зарубежные ученые, которые утверждают, что лицо, которое каким-либо образом чувствует или осознаёт, уже имеет моральное право на соответствующий правовой статус [5, с. 213]. Вместе с тем ряд исследователей отмечали, что ошибочно связывать наличие правосубъектности у того или иного лица с одушевленной природой его существования. Иллюстрацией к тому является исторический опыт отсутствия каких-либо прав у рабов, где к ним применялись имущественные постулаты на вещных началах, либо же дифференциация мужского и женского правового статуса [7, с. 23–26].

Более того, современное право признает правосубъектность за юридическими лицами, которые в силу самой своей природы являются фикцией, аккумулирующей воедино волю и вектор намерений стоящих за ними человеческих решений. Подобная собирательность исключает возможность

⁷ European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 2015/2103(INL). [Электронный ресурс]. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html (дата обращения: 13.11.2025)

⁸ Например: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 5 июня 2013 г. № 9-ПВ12

применения к ним категории дееспособности [8, с. 34]. Вместе с тем юридические лица совершенно точно выступают субъектом права, наделяются обособленным имуществом и самостоятельно отвечают по своим обязательствам (ч. 1 ст. 48 ГК РФ). В этой связи А. И. Овчинников предлагал урегулировать деятельность искусственного интеллекта по аналогии с юридическими лицами: он не имеет собственной субъективной воли, но могут быть включены в Единые государственные реестры [9, с. 27]. Однако здесь видится критически важным отметить, что аргументация была выстроена исследователем в отношении роботов (то есть вещи, имущества), действующих на алгоритмах машинного обучения, в отношении которых уже известны случаи предоставления им гражданства (что совершенно точно должно наделять подобное творение правами и обязанностями физических лиц). Подобная коллизия в аргументах, очевидно, не выдерживает критики. Более того, А.В. Габов и И.А. Хаванова справедливо отмечают, что за любым таким субъектом, не являющимся человеком, всегда стоит человек, действующий от имени этого субъекта, в то время как решения, принимаемые нейросетью, даже её создатели не в состоянии спрогнозировать, ведь значимость «веса» в закономерностях распределяется вероятностным способом. Производимые ей действия являются лишь ответом на человеческий запрос, предугадать финальный вид которого не представляется возможным [10, с. 223]. Таким образом, рассматривать искусственный интеллект в качестве категории, не обладающей дееспособностью, не представляется возможным.

Вместе с тем в случае, если мы ведем речь о правоспособности без дееспособности, то неизбежно приходим к тому, что в указанной ситуации требуется управомоченный представитель такого лица, который возьмет на себя функции по реализации и осуществлению его прав,

а также будет нести ответственность за его действия в случае, если они противоречат закону. Исследованные нами позиции, обосновывающие правосубъектность искусственного интеллекта *de facto* сводились к доказательству его дееспособности, то есть возможности существования как автономного субъекта права. Отсюда резонны замечания о том, что подобное признание приведет не только к безнаказанности за ряд правонарушений, но и создаст поле для злоупотребления со стороны разработчиков, с которых будет снято бремя правовой и социальной ответственности [4, с. 328]. На сегодняшний день нет ни одной юрисдикции, которая бы признавала искусственный интеллект в качестве субъекта права, пусть даже и особого [11, с. 46]. Полагаем, что подобное обусловлено тем общественным заблуждением, которое было озвучено нами: правоведами теряется разница между правосубъектностью и дееспособностью в вопросах рассмотрения искусственного интеллекта как субъекта права. Подобную ошибку допускают в том числе и маститые ученые. Так, например, А. В. Пономарева аргументировала своё мнение тем, что неотъемлемой характеристикой субъектов права является возможность самостоятельно ими реализовывать свои права и обязанности, а системы искусственного интеллекта, которые находятся и должны находиться под контролем человека, не имеют такой характеристики, их деятельность определяется разработчиком или непосредственно пользователем [12, с. 91–94]. Вместе с тем, по нашему мнению, в её тезисах даётся характеристика именно дееспособности, потому как в случае признания искусственного интеллекта субъектом права, лишенным самостоятельно реализовывать права и нести обязанности, резонно, что как раз таки пользователь или разработчик понёс бы такую ответственность. Подобная позиция содержится

и в рекомендациях Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которые закрепляют, что ответственность за действия искусственного интеллекта в любом случае закрепляется за человеком, в том числе в случаях, когда наступившие вредоносные последствия не охватывались умыслом или указанием разработчиков⁹. Однако при такой модели исключается необходимость аккумуляции воли нескольких субъектов для их единого выражения (в чем, непосредственно, заключается цель искусственно созданных субъектов, например таких, как юридические лица), а потому теряет смысл создание фикции такого суррогата, за действия которого надлежит нести ответственность действующим правовым субъектам при наличии возможности рассматривать искусственный интеллект в качестве объекта права.

Приверженцев позиции о том, что искусственный интеллект является объектом права, а не субъектов, существенно больше. Так, П. М. Морхат отмечал, что невозможность сопоставления машинного алгоритма с человеком («чистым» субъектом права) диктуется отсутствием у него души, сознанием своих действий, чувств, интересов и свободной воли [13, с. 307].

К ВОПРОСУ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ СГЕНЕРИРОВАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И РЕЖИМЕ ИХ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Итак, несмотря на то, что некоторые правоведы предлагают признавать искусственный интеллект субъектом права [14], мы полагаем, что правовая природа искусственного интеллекта совершенно точно не позволяет признать за ним правосубъектность, потому как алгоритм работы нейро-

сети тяготеет к инструменту, содействующему лицам в процессе разрешения стоящих перед ними задач [15]. При генерации объектов искусственный интеллект руководствуется математическими вычислениями и закономерностями, наблюдаемыми в рамках доступной ему базы данных в соответствии с закладываемым разработчиком кодом.

В этой связи справедливо утверждение о том, что при создании нейросетью охраняемого результата интеллектуальной деятельности по своей объективной форме (в контексте нашего исследования — охраняемых объектов интеллектуальной собственности) отсутствует творческая деятельность, что не позволяет говорить о распространении на него авторских прав (в силу ст. 1257 ГК РФ). Но тогда выходит, что какой-то элемент произведения остаётся без правовой защиты, или вовсе само произведение такой защите не будет подлежать. Ввиду этого мы придерживаемся позиции, что авторские права на сгенерированный объект должны принадлежать пользователю нейросети, сформулировавшему запрос. Эту же позицию разделяет и М. Д. Прыгунова, сравнивающая использование нейросетей с кистью, используемой художником, где они выступают лишь инструментами для выражения творческой задумки автора [16].

Однако П. М. Морхат выступал критиком этой позиции, поднимая резонный вопрос о том, что сложно назвать сопоставимыми между собой труды пользователей нейросетей и людей, которые в течение нескольких лет совершенствуют свои произведения, проделывая всю работу самостоятельно [17]. Помимо морального аспекта, такая проблема содержит вполне имущественное последствие, выражающееся в определении коммерческой ценности произведений. Очевидно, что «рукотворные» произведения, в сравнении со сгенерированными, должны обладать большей стоимостью. Однако постоянное развитие и совершен-

⁹ Recommendation (№ 2102) of Parliamentary Assembly of the Council of Europe «Technological convergence, artificial intelligence and human rights». 2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23726&lang=en> (дата обращения: 12.11.2025).

ствование технологий не всегда позволяет достоверно определить, было ли произведение создано самим автором полностью, либо же в его создании был задействован искусственный интеллект. Отсюда видится оправданным опора на общий принцип добросовестности, уповая на который можно закрепить обязанность авторов обозначать использование искусственного интеллекта, если при создании произведения были применены технологии машинного обучения.

Вместе с тем остаётся актуальным вопрос о том, насколько справедливо распространять на сгенерированные объекты режим охраны авторскими правами? Проведенный компаративистский анализ показал, что в международной практике хоть и имеется ряд стран, принявших нормативно-правовые акты, регламентирующие искусственный интеллект, однако большая часть из них содержит декларативные нормы, либо не определяет вопросы осуществления охраны интеллектуальной собственности [18, с. 242–243]. Правовое регулирование объектов, сгенерированных искусственным интеллектом, впервые было предложено Японией, которая вывела их в режим свободного использования¹⁰. Смежную позицию разделяет в том числе Бюро авторского права США, сформулировавшее позицию о том, что в силу отсутствия самостоятельного творческого вклада человека в произведения, созданные искусственным интеллектом, такие объекты должны находиться в режиме общественного достояния [18, с. 245].

Полагаем, что в контексте отечественного регулирования *de facto* применяется такой же подход (ведь на текущий момент отсутствует закрепление за кем-либо из субъектов прав на результаты генерации

искусственного интеллекта, а потому их могут использовать все в равной степени без рисков нарушения интеллектуальных прав), а потому резонно закрепить правовой режим сгенерированных объектов как объектов общественного достояния, определенных ст. 1282 ГК РФ. Подобное нормативное закрепление позволит правомерно использовать ответы нейросети всеми пользователями для реализации их индивидуальных целей. При этом если пользователем был внесен личный творческий вклад в финальный облик объекта, полученного при помощи генерации, предлагается признать авторское право на такой объект за пользователем, сформулировавшим запрос (при условии его добросовестного указания на использование искусственного интеллекта).

НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕНЕРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Изложив авторское видение разрешения вопроса, касаемо правовой охраны объектов, сгенерированных нейросетью, видится необходимым рассмотреть следующую проблему, вытекающую из невозможности признания искусственного интеллекта субъектом права. Деятельность по созданию и обучению нейросетевых моделей обостряет фундаментальную правовую проблему, связанную с тем, что результаты творческого труда авторов включаются в массивы обучающих данных не просто без их ведома и согласия, но и без выплаты соответствующего вознаграждения. Однако поскольку искусственный интеллект не признаётся субъектом права, то неясно, кому надлежит выплачивать соответствующие компенсации за нарушение интеллектуальных прав авторов, чьи труды послужили базой для обучения нейросетей. Тем самым формируется нормативный вакуум, в рамках которого ценный результат интеллектуальной деятельности становится источником обучения ав-

¹⁰ Закон № 48 от 06.05.1970 г. «Об авторском праве» (с изменениями, внесенными до 28 апреля 2020 г.), Япония. — URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/20024> (дата обращения: 13.11.2025)

тономных систем, а сами создатели утрачивают контроль над тем, каким образом и в каких целях их произведения вовлекаются в технологические процессы.

Подобная проблема всё чаще поднимается в практике судов. Так, один из наиболее значимых споров был рассмотрен в Калифорнийском суде (США), в рамках которого группа художников предъявила коллективный иск к Stability AI, Midjourney и DeviantArt, Runway AI (компаниям-разработчикам сервисов искусственного интеллекта). В обосновании своих требований истцы ссылались на то, что все четверо ответчиков копируют или используют версии их художественных произведений для обучения генеративных программ. Те, в свою очередь, опираясь на предоставленный для их обучения материал в последствии могут «воссоздать» любое из художественных произведений, права на которое изначально принадлежали истцам. Однако исковые требования были отклонены судом. Компании-разработчики указали на тот факт, что авторским правом охраняется каждое конкретное произведение в случае, если оно было неправомерно использовано. А потому для того, чтобы утверждать, что с их стороны были какие-либо нарушения, истцам необходимо указать, какое конкретно произведение было ими использовано. А также доказать, что оно было взято не из ресурсов со свободным доступом¹¹.

Подобный спор не является прецедентным. В литературной сфере в июле 2023 г. несколько писателей подали иски против OpenAI и Meta, утверждая, что их книги были скопированы при обучении языковых

моделей ChatGPT и LLaMA. Также в марте 2024 г. три автора подали иск против компании Nvidia, заявив, что та без разрешения использовала их книги из датасета ~ 196 тысяч произведений для обучения модели NeMo (текстовый ИИ). Все эти дела находятся на рассмотрении, окончательные решения пока не вынесены, но уже сейчас формируются аргументы сторон¹².

Одно из последних дел было рассмотрено в Великобритании в ноябре 2025 года, где компания Getty Images предъявила иск к Stability AI. Суть спора вытекает из специфики обращения изображений на территории Соединенного Королевства, потому как бизнес истца специализируется на том, что лицензирует визуальные активы для их обращения посредством размещения на них водяного знака (товарного знака своей компании). А потому факт того, что модель генеративного искусственного интеллекта обучалась на работах из таких открытых источниках, где были размещены лицензированные Getty Images медиаобъекты, по мнению ответчиков неизбежно приведет к тому, что пользователями в один момент будут прлучены синтетические изображения, содержащие собственные торговые марки Getty Images. Исковые требования были отклонены с аргументом судьи о том, что на сегодняшний день неизвестно ни одного фактического нарушения, когда бы модель генеративного искусственного интеллекта была использована для подделки водяных и товарных знаков компании, а потому бессмысленно рассматривать спор о несуществующем правонарушении¹³.

¹¹ Andersen S., McKernan K., Ortiz C. Andersen et al. v. Stability AI Ltd., Midjourney Inc., DeviantArt Inc. — Order Granting in Part and Denying in Part Motions to Dismiss First Amended Complaint, 12 August 2024. — United States District Court for the Northern District of California. — URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/3:2023cv00201/407208/223/> (дата обращения: 14.11.2025).

¹² Stempel J. Nvidia is sued by authors over AI use of copyrighted works [Электронный ресурс] // Reuters. — 2024. — URL: <https://www.reuters.com/technology/nvidia-is-sued-by-authors-over-ai-use-copyrighted-works-2024-03-10/> (дата обращения: 19.11.2025).

¹³ Getty Images v. Stability AI. Approved Judgment, 4 November 2025 г. High Court of Justice of England and Wales. — URL: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/11/Getty-Images-v-Stability-AI.pdf> (дата обращения: 14.11.2025).

По нашему мнению, при исследовании указанной проблематики судами не было учтено, что посредством генерации нейросеть не просто может «воссоздать» материал, на базе которого она обучалась, но и предоставить пользователю вариант изображения, выполненный в стилистике того или иного автора. Получается, речь будет идти не просто о неправомерном использовании произведений (где, безусловно, нужно согласиться с выводами судов о том, что обязательно надлежит устанавливать, в каком правовом режиме находится объект), но и о том, что оригинальное художественное видение творца может воспроизводиться без его непосредственного исполнения. Вместе с тем именно стилистика творчества охраняется авторским правом, а учитывая факт того, что подписка на генеративные модели зачастую существенно дешевле оригинальных произведений искусства, то речь идёт о колоссальном размере упущенной выгоды: больше не нужно обращаться к конкретному автору при желании определенного узора пера. А это в свою очередь также лишит его «выгоды от ценности произведения». Более того, подобная ситуация позволяет пользователям, получившими изображения в стилистике конкретного автора, отчуждать его на возмездных началах, что создаёт расширенные возможности для распространения «пиратского» контента.

Однако буквально через пару недель после вынесения вердикта по британскому делу грянул прецедент в Германии, давший противоположный пример. Суд первой инстанции Мюнхена (LG München I) удовлетворил иск организации GEMA (немецкое авторско-правовое общество) к OpenAI, признав, что использование текстов песен для обучения модели ChatGPT без лицензии нарушает авторские права. Суд указал, что при обучении языковой модели тексты песен были постоянно сохранены в памяти модели, что выходит за рамки временного

анализа и подпадает под воспроизведение. Более того, когда ChatGPT по запросу пользователя выдавал полный куплет песни, это считалось сообщением произведения публике без разрешения. Немецкий суд подчеркнул: исключение для TDM не применимо, если существенные части охраняемого текста появляются в выдаче модели, тем более после того, как правообладатель (GEMA) явно заявил возражение против использования своих песен. Иными словами, в Германии суд занял жесткую позицию: если модель фактически запомнила произведение и способна его воспроизвести, разработчик ИИ несет ответственность, и никакие доводы о «статистическом хранении» не освобождают от обязанности получить лицензию¹⁴.

Как следует из приведенных примеров, в мировой практике не сложилось однозначного взгляда на этическую проблем. Ряд исследователей и ученых утверждают, что свободное использование данных для обучения жизненно необходимо для прогресса науки и технологий. Они приводят аргументы, что если разрешить обучать модели только на общественном достоянии, то ИИ «застрянет в прошлом», не отражая современную культуру. Кроме того, указывают, что технические процессы анализа данных принципиально отличаются от потребления произведения людьми: машина «читает» или «смотрит» не ради эстетического наслаждения, а ради выделения паттернов, что ближе к статистическому исследованию, чем к традиционному использованию произведения. В унисон этому некоторые юристы (особенно в англосаксонских странах) предлагают рассматривать обучение ИИ как промежуточ-

¹⁴ Urteil GEMA gegen Open AI [Электронный ресурс]: Pressemitteilung 11 vom 11.11.2025 / Landgericht München I // Bayerisches Staatsministerium der Justiz. — URL: <https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/presse/2025/11.php> (дата обращения: 19.11.2025). — Яз. нем.

ное копирование, аналогичное тому, что признано допустимым при обратном инжиниринге программ¹⁵. В тех случаях суды признали, что временное копирование для извлечения информации или создания нового функционала — fair use (попадает под критерии свободного использования, если содействуют общественно значимым целям)¹⁶. Многие надеются, что по схожему пути пойдет и регулирование ИИ. Однако обучение нейросетей на искаженном представлении реальности может нанести вред самой культуре: алгоритмы, которые безразборно скачивают чужие произведения, могут увековечивать стереотипы, ущемлять разнообразие стилей и в итоге приводить к унификации искусства. Если авторы потеряют стимулы (финансовые и моральные) создавать новое, или если их уникальный стиль станет массово имитироваться машинами, это обеднит культурный ландшафт.

Так или иначе, мы видим, что современная мировая тенденция судебной практики выстраивается в пользу признания искусственного интеллекта научной разработкой; объектом, приносящим прибыль конкретным компаниям, которые несут ответственность за правонарушения, которые могут возникнуть при обучении искусственного интеллекта и предоставления им результатов.

Учитывая всё вышеизложенное, полагаем, что для разрешения вопроса использования охраняемых объектов интеллекту-

альной собственности в процессе обучения искусственного интеллекта надлежит учитывать мнение самих обладателей исключительных прав на произведение. Видится обоснованным обоснованным формирование правового механизма, предусматривающего возможность однозначного обозначения авторами своего волеизъявления относительно использования их произведений в качестве обучающих данных для систем искусственного интеллекта. В рамках такого подхода автор вправе снабдить свой контент специальной маркировкой, прямо выражающей запрет на его вовлечение в процессы обучения ИИ-моделей. Соответственно, при отсутствии указанной пометки предполагается презумпция согласия автора на обработку и использование произведения в данных целях. Подобная конструкция обеспечивает необходимый баланс между защитой интересов правообладателей и потребностями технологического развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, учитывая всё вышеизложенное, предлагается нормативно закрепить ряд следующих положений:

- 1) Дополнить ст. 1257 ГК РФ п. 2 следующей редакцией: «Авторское право на объекты, созданные при помощи использования технологии машинного обучения (нейросети), если пользователь вложил творческий вклад в финальный облик такого объекта, независимо от того, кто является разработчиком использованной модели искусственного интеллекта, принадлежат пользователю нейросети, обработавшему запрос и обнародовавшему такой результат, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа отношений».
- 2) Дополнить ст. 1257 ГК РФ п. 3 следующей редакцией: «Автор произведения, созданного при помощи искусственного интел-

¹⁵ Klosek K., Blumenthal M. S. Training Generative AI Models on Copyrighted Works Is Fair Use [Электронный ресурс] // Association of Research Libraries (ARL): ARL Views Blog. — 2024. — URL: <https://www.arl.org/blog/training-generative-ai-models-on-copyrighted-works-is-fair-use/> (дата обращения: 19.11.2025). — Яз. англ.

¹⁶ Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc. (consol. with Perfect 10, Inc. v. Google Inc.), 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007) [Электронный ресурс] // United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. — 2007. — URL: <https://www.internetlibrary.com/pdf/Perfect-10-Amazon-9th-Cir.pdf> (дата обращения: 19.11.2025). — Яз. англ.

- лекта, обязан обозначить данный факт на выходных данных произведения в принятом для таких объектов формате».
- 3) Дополнить ст. 1282 ГК РФ п. 4 следующего содержания: «все объекты, полученные в результате использования технологии машинного обучения (нейросетей), независимо от того, кто является разработчиком использованной модели искусственного интеллекта, находятся в режиме свободного использования, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа отношений».

В случае обнаружения такого объекта пользователем нейросети, получившим подобный результат в качестве ответа на свой запрос, у него сохраняются права публикатора в соответствии со ст. 1337 ГК РФ».

- 4) Дополнить ст. 1270 ГК РФ п. 5 в следующей редакции: «Правила настоящей

статьи не применяются в отношении обучения генеративного искусственного интеллекта, за исключением случая, когда правообладатель выразил запрет на использование его произведений в указанных целях».

- 5) Дополниться ст. 1301 ГК РФ п. 2 следующего содержания: «Не может считаться нарушением исключительного права на произведение использование охраняемых объектов интеллектуальной собственности, если такие объекты были использованы любым из способов, перечисленных в п. 2 ст. 1270 настоящего кодекса, если такое использование было необходимым для целей обучения моделей генеративного искусственного интеллекта и правообладателем не был установлен соответствующий запрет».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Пойкалайнен А. М.* Применение legalai и legaltech субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность // Самоуправление. 2023. — № 4(137). — С. 214–217. — EDN UILDWS.
2. *Андреев В. К.* Динамика правового регулирования применения искусственного интеллекта // Журнал российского права. — 2020. — № 3. — С. 58–68. — DOI 10.12737/jrl.2020.030. — EDN PZMYGR.
3. *Синицын В. Г.* К вопросу о неменяемости, недееспособности, ограниченной дееспособности // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2013. — Т. 155, № 4. — С. 218–226. — EDN RNJAYV.
4. *Гогин А. А.*, Теория государства и права: учебник / [А. А. Гогин и др.]; под ред. А. В. Малько и Д. А. Липинского. — Москва: Проспект, 2016. — 324 с. — ISBN 978-5-392-18464-4
5. *Сидоров К. Р.* Развитие представлений о воле в психологической науке // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. — 2009. — № 2. — С. 61–73. — EDN KVUEDB.
6. *Weitzenboeck E. M.* Electronic Agents and the Formation of Contracts [Электронные агенты и формирование контрактов] // International Journal of Law and Information Technology. — 2001. — Vol. 9. — № 3. — Pp. 211–217. — EDN IQFKJL.
7. *Genderen R. van den Hoven.* Do We Need New Legal Personhood in the Age of Robots and AI? Robotics, AI and the Future of Law, Perspectives in Law/ Fenwick, M., Corrales, M., & Forgo, N. (Eds.). — Singapore: Springer, 2018. — Pp. 15–55. — ISSN 2520-1883
8. *Шершеневич Г. Ф.* Общая теория права. — М.: Издание Бр. Башмаковых, 1910. — Т.3. — ISBN 5-7251-0065-0.

9. Овчинников А. И. Тенденции развития права в условиях нового технологического уклада // Философия права. — 2018. — № 3(86). — С. 26–32. — EDN YBQLZJ.
10. Габов А. В. Эволюция роботов и право XXI в // Вестник Томского государственного университета. — 2018. — № 435. — С. 215–233. — DOI 10.17223/15617793/435/28. — EDN YRWWCD.
11. Зуйкова М. С. Искусственный интеллект как субъект Гражданского права // Форум молодых ученых. — 2023. — № 11(87). — С. 38–48. — DOI 10.5281/zenodo.10439420. — EDN WVRJMM.
12. Пономарева Е. В. Субъекты и квазисубъекты права: теоретико-правовые проблемы разграничения: дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.01 / Пономарева Елена Владимировна; [Место защиты: ФГБОУ ВО Уральский государственный юридический университет]. — Екатеринбург, 2019. — с. 208.
13. Морхат П. М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы: диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.03 / Морхат Петр Мечиславович; [Место защиты: Рос. гос. акад. интеллектуал. собственности]. — Москва, 2018. — 420 с. — OD 71 19–12/6.
14. Gaon A.-H. Artificially Intelligent Copyright: Rethinking Copyright Boundaries: dissertation ... PhD. — Toronto: York Universit , 2019. — P. 48–52.
15. Карпенко А. А. Нейросеть на службе судов: проблемы и возможности // Современный юрист. — 2024. — № 4(49). — С. 98–108. — EDN: SKDXZE.
16. Прыгунова М. Д. Нейросети и сгенерированные объекты: информационно-правовой подход // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2023. — № 3(41). — С. 175–189. — DOI: 10.58741/23134852_2023_3_19
17. Морхат П. М. Система искусственного интеллекта как субъект авторского и патентного права // Копирайт. Вестник Российской академии интеллектуальной собственности и Российского авторского общества. — 2018. — № 3. — С. 82–92. — EDN VRDPBB.
18. Тесаков Г. Т. Сравнительно-правовой анализ отечественного и зарубежного законодательства в сфере использования искусственного интеллекта при создании объектов интеллектуальной собственности // International Law Journal. — 2024. — Том 7. — № 3. — С. 242–245. — DOI 10.58224/2658-5693-2024-7-3-242-246. — EDN RHRGVR.

REFERENCES

1. Pojkalajnen A. M. Application of legalai and legaltech by subjects engaged in entrepreneurial activity// Samoupravenie. 2023, No. 4(137), P. 214–217.
2. Andreev V. K. Dynamics of legal regulation of the use of artificial intelligence // Zhurnal rossijskogo prava. — 2020, No. 3, P. 58–68.
3. Sinicyan V. G. On the issue of insanity, incapacity, and limited legal capacity // Ucheny`e zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarny`e nauki. — 2013, T. 155, No. 4, P. 218–226.
4. Gogin A. A., Theory of the State and law: textbook / [A. A. Gogin i dr.] ; pod red. A. V. Mal`ko i D. A. Lipinskogo. — Moskva: Prospekt, 2016, 324 P.
5. Sidorov K. R. The development of ideas about will in psychological science// Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Filosofiya. Psixologiya. Pedagogika. — 2009, No. 2, P. 61–73.
6. Weitzenboeck E. M. Electronic Agents and the Formation of Contracts // International Journal of Law and Information Technology. — 2001, Vol. 9, No. 3, Pr. 211–217.
7. Genderen R. van den Hoven. Do We Need New Legal Personhood in the Age of Robots and AI? Robotics, AI and the Future of Law, Perspectives in Law/ Fenwick, M., Corrales, M., & Forgo, N. (Eds.). — Singapore: Springer, 2018, Pr. 15–55.
8. Shershenevich G. F. General theory of Law. — M.: Izdanie Br. Bashmakovy`x, 1910. — T.3.
9. Ovchinnikov A. I. Trends in the development of law in the context of a new technological order // Filosofiya prava. — 2018, No. 3(86), P. 26–32.
10. Gabov, A. V. Evolution of robots and the law of the XXI century // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2018, No. 435, P. 215–233.
11. Zujkova, M. P. Artificial intelligence as a subject of Civil law// Forum molody`x ucheny`x. — 2023, No. 11(87), P. 38–48.

12. *Ponomareva E. V.* Subjects and quasi-subjects of law: diP. ... kandidata yuridicheskix nauk: 12.00.01 / Ponomareva Elena Vladimirovna; [Mesto zashhity: FGBOU VO Ural'skij gosudarstvenny`j yuridicheskij universitet]. — Ekaterinburg, 2019. — P. 208.
13. *Morxat P. M.* The legal personality of artificial intelligence in the field of intellectual property law: civil law problems: dissertaciya ... doktora yuridicheskix nauk: 12.00.03 / Morxat Petr Mechislavovich; [Mesto zashhity: RoP. goP. akad. intellektual. sobstvennosti]. — Moskva, 2018. — 420 p.
14. *Gaon, A.-H.* Artificially Intelligent Copyright: Rethinking Copyright Boundaries: dissertation ... PhD. — Toronto: York Universit , 2019. — P. 48–52.
15. *Karpenko A. A.* Neural networks in the service of courts: problems and opportunities // *Sovremenny`j jurist.* — 2024, No. 4(49), P. 98–108.
16. *Pry`gunova M. D.* Neural network and AI-generated content: in the light of information law // *Zhurnal Suda po intellektual`ny`m pravam.* — 2023, No. 3(41), P. 175–189.
17. *Morxat P. M.* Artificial intelligence systems as subjects of copyright and patent law // *Kopirajt. Vestnik Rossijskoj akademii intellektual`noj sobstvennosti i Rossijskogo avtorskogo obshhestva.* — 2018, No. 3, P. 82–92.
18. *Tesakov G. T.* Comparative legal analysis of domestic and foreign legislation in the field of artificial intelligence use in the creation of intellectual property objects // *International Law Journal.* — 2024, Tom 7, No. 3, P. 242–245.

Информация об авторе

КАРПЕНКО АЛЁНА АНАТОЛЬЕВНА

магистрант Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, г. Москва, Россия
e-mail: alenaKarpenko.19@yandex.ru

ТЕСАКОВ ГЛЕБ ТИМОФЕЕВИЧ

аспирант Российской государственной
академии интеллектуальной собственности, г. Москва, Россия
e-mail: glebtesakov@yandex.ru

About the author

ALYONA A. KARPENKO

magistrant of the Law Faculty of the Financial University under the
Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
ORCID: 0009-0001-4024-5227

GLEB T. TESA KOV

Postgraduate Student of the Russian State Academy of Intellectual
Property, Moscow, Russia
ORCID: 0009-0001-6519-7014

Статья поступила в редакцию 24.12.25; одобрена после рецензирования 22.02.26; принята к публикации 31.03.2026.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 24.12.25; approved after reviewing 22.02.26; accepted for publication 31.03.2026.

The authors read and approved the final version of the manuscript